

MsC. Haydee Caballero Veranes

veranes250767@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>

Profesora de Matemática, Licenciada en Educación, especialidad Matemática y en Contabilidad y Finanzas, Máster en Ciencia de la Educación, laboro en la Dirección Municipal de Educación Guantánamo como Metodóloga de superación y actividad científica, Cuba.

Luis Ángel Kerton Manners

lkertonm@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9251-9966>

Universidad Guantánamo

Cómo citar este texto:

Caballero Veranes, H., Kerton Manners, L. A. (2024). Alternativa metodológica para la enseñanza de la matemática en la Educación Técnica y Profesional. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 86-97. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14392209>

Recibido: julio 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

METHODOLOGICAL ALTERNATIVE FOR TEACHING MATHEMATICS IN TECHNICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION

Haydee Caballero Veranes

Dirección Municipal de Educación Guantánamo. Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>

veranes250767@gmail.com

Luis Ángel Kerton Manners

Universidad Guantánamo. Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-9251-9966>

lkertonm@gmail.com

...

Correspondencia: veranes250767@gmail.com

RESUMEN

El resultado que se presenta tuvo como finalidad contribuir a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Técnica y Profesional, enmarcado en los estudios de profundización del proyecto de investigación: La gestión de la calidad del aprendizaje en los diferentes niveles educacionales del Municipio Guantánamo. Se partió de un diagnóstico del contexto donde se forman los técnicos medios, el cual incluyó, profesores de Matemática y especialidades técnicas. El objetivo de este estudio fue ofrecer una alternativa metodológica para perfeccionar la enseñanza de la Matemática, que contribuya a la formación profesional de los Técnicos Medios, sobre la base de criterios científicos, que le permitan a los directivos de los Institutos Politécnicos, tomar decisiones en beneficio de la calidad de la educación. La investigación se sustentó en la profesionalización de la Matemática de Milián Izquierdo et al. (2017), la interdisciplinariedad de Regueíferos Gutiérrez et al. (2021) y la teoría de la Pedagogía Profesional (Abreu, 2004). Se utilizó la metodología de la investigación acción participativa, mediante el desarrollo talleres metodológicos para la construcción colectiva de actividades didácticas a través de la interdisciplinariedad y la profesionalización de la enseñanza, se aplicaron instrumentos y técnicas de investigación que permitieron indagar en los cambios cualitativos que se experimentaron. Los resultados impactan en profesores y estudiantes, con la novedad de la superación pos graduada profesionalizada.

Palabras clave: Matemática, profesionalización, superación, formación profesional, Técnicos Medios.

Abstract

The result presented was intended to contribute to improving the teaching-learning process of Mathematics in Technical and Professional Education, within the framework of the in-depth studies of the research project: The management of the quality of learning at the different educational levels of the Guantánamo Municipality. The study started with a diagnosis of the context where middle-level technicians are trained, which included Mathematics teachers and technical specialties. The objective of this study was to offer a methodological alternative to improve the teaching of Mathematics, which contributes to the professional training

of Middle-level Technicians, based on scientific criteria, which allow the directors of the Polytechnic Institutes to make decisions for the benefit of the quality of education. The research was based on the professionalization of Mathematics by Milián Izquierdo et al. (2017), the interdisciplinarity of Regueiferos Gutiérrez et al. (2021) and the theory of Professional Pedagogy (Abreu, 2004). The methodology of participatory action research was used, through the development of methodological workshops for the collective construction of didactic activities through interdisciplinarity and the professionalization of teaching. Research instruments and techniques were applied that allowed us to investigate the qualitative changes that were experienced. The results impact teachers and students, with the novelty of professionalized postgraduate improvement.

Keywords: Mathematics, professionalization, improvement, vocational training, Middle Technicians.

ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

Resumo

O objetivo do resultado apresentado foi contribuir para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem da Matemática na Educação Técnica e Profissional, enquadrado nos estudos de aprofundamento do projeto de pesquisa: A gestão da qualidade da aprendizagem nos diferentes níveis educacionais do Município de Guantánamo. . O ponto de partida foi um diagnóstico do contexto onde são formados os técnicos de nível médio, que incluía professores de Matemática e especialidades técnicas. O objetivo deste estudo foi oferecer uma alternativa metodológica para melhorar o ensino da Matemática, que contribua para a formação profissional dos Técnicos Médios, baseada em critérios científicos, que permita aos diretores dos Institutos Politécnicos tomarem decisões em benefício da qualidade da educação. A pesquisa baseou-se na profissionalização da Matemática de Milián Izquierdo et al. (2017), a interdisciplinaridade de Regueiferos Gutiérrez et al. (2021) e a teoria da Pedagogia Profissional (Abreu, 2004). Utilizou-se a metodologia da pesquisa-ação participante, por meio do desenvolvimento de oficinas metodológicas para a construção coletiva de atividades didáticas por meio da interdisciplinaridade e da profissionalização do ensino, foram aplicados instrumentos e técnicas de pesquisa que nos permitiram investigar as mudanças qualitativas que ocorreram. Os resultados impactam professores e alunos, com a novidade do aperfeiçoamento profissionalizado da pós-graduação.

Palavras-chave: Matemática, profissionalização, aperfeiçoamento, formação profissional, Técnicos Médios.

ALTERNATIVE METHODOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

Résumé

Le but du résultat présenté était de contribuer au perfectionnement du processus d'enseignement-apprentissage des mathématiques dans l'enseignement technique et professionnel, encadré dans les études d'approfondissement du projet de recherche : La gestion de la qualité de l'apprentissage aux différents niveaux éducatifs de la municipalité de Guantanamo. . Le point de départ a été un diagnostic du contexte dans lequel

sont formés les techniciens de niveau intermédiaire, parmi lesquels se trouvaient des professeurs de mathématiques et de spécialités techniques. L'objectif de cette étude était d'offrir une alternative méthodologique pour améliorer l'enseignement des Mathématiques, qui contribue à la formation professionnelle des Techniciens Moyens, basée sur des critères scientifiques, qui permet aux directeurs des Instituts Polytechniques de prendre des décisions en bénéficiant de la qualité d'éducation. La recherche s'est basée sur la professionnalisation des mathématiques de Milián Izquierdo et al. (2017), l'interdisciplinarité de Regueiferos Gutiérrez et al. (2021) et la théorie de la pédagogie professionnelle (Abreu, 2004). La méthodologie de recherche-action participative a été utilisée, à travers le développement d'ateliers méthodologiques pour la construction collective d'activités didactiques à travers l'interdisciplinarité et la professionnalisation de l'enseignement, des instruments et des techniques de recherche ont été appliqués qui ont permis d'étudier les changements qualitatifs survenus. Les résultats ont un impact sur les enseignants et les étudiants, avec la nouveauté d'une amélioration professionnelle post-universitaire.

Mots-clés : Mathématiques, professionnalisation, perfectionnement, formation professionnelle, Techniciens Intermédiaires.

INTRODUCCIÓN

La educación y su relación con el desarrollo, no puede estar al margen de las demandas sociales, por lo cual la Educación Técnica y Profesional (ETP) como subsistema que dirige la formación de los obreros calificados y técnicos medios, en las distintas especialidades, es la encargada de transformar este proceso a la luz del nuevo modelo educativo cubano. Un modelo que tiene como esencia su formación integral desde el currículo de estudio.

Entre las principales limitaciones que se le atribuyen a la formación profesional de los técnicos medios (Caballero Veranes y Kerton Manners, 2021), se identifica la necesidad de establecer una alternativa metodológica para la enseñanza de la Matemática que se ajuste a las exigencias del perfeccionamiento de esta educación. Además, se hace evidente en las transformaciones de la ETP (MINED, 2004), dirigidas a profesionalización de las asignaturas de formación general para que contribuya al desarrollo de habilidades profesionales necesarias para su futuro desempeño en el mundo laboral. Como también está implícita la necesidad de rediseñar la concepción existente para la enseñanza de la Matemática, para así contribuir al logro de los objetivos planteados en la formación profesional de los técnicos medios, en tanto se transita de una enseñanza tradicional a una con enfoque profesionalizado desde la preparación metodológica del profesor, carentes de un soporte teórico y metodológico que las sustente.

A partir de esta situación, en la presente investigación, se planteó como objetivo, diseñar una alternativa metodológica para la enseñanza de la matemática en la Contabilidad que contribuya a su formación profesional. En la misma se asumió la posición filosófica del Materialismo Dialéctico con la utilización de métodos de investigación científico del nivel teórico, empírico y estadístico que permiten elaborar la alternativa fundamentada en la Pedagogía Profesional.

METODOLOGÍA

Diseño de investigación

El mundo laboral en el que se insertan los egresados de Contabilidad, se caracteriza por el acelerado desarrollo científico-técnico, lo cual impacta directamente en los procesos económicos. Los cambios que este desarrollo genera requieren una sólida formación general, económica y tecnológica demostrada en las habilidades, capacidades y valores, sobre la base de un amplio perfil profesional. En resumen se requiere que todas las asignaturas contribuyan a su Formación profesional.

En torno al concepto formación profesional es necesario hacer referencia al concepto de formación. En el cual se reflejan tres posiciones teóricas que expresan la divergencia de criterios que existe en las ciencias pedagógicas al definir el concepto formación. Primero están los que se refieren a que la formación es un proceso mediante el cual el sujeto desarrolla su personalidad entre los que se encuentran Domínguez (2007); Torres (2008), en segundo lugar están los que plantean que es un resultado del proceso educativo Chávez, Suárez y Permuy (2005), y en tercer lugar los que consideran que es proceso y resultado Leyva (2005); Leyva, Mendoza y Alonso (2009)

En esta investigación la autora asume la tercera posición que considera la formación como proceso y resultado por los siguientes argumentos, la formación de los técnicos medios de sustenta en el proceso que identifica la pedagogía profesional y a los resultados de estas deben contribuir todas las asignaturas del currículo que es la formación profesional e integral de los técnicos medios para su desempeño laboral eficiente.

Para Chávez, Suárez y Permuy (2005, p 11) la formación es “el nivel que alcanza un sujeto en cuanto a la aplicación y comprensión que tenga de sí mismo y del mundo material y la sociedad”. Aquí se resalta a la formación como un resultado, y se considera al proceso educativo como el objeto de la pedagogía, en el cual está implícita la unidad dialéctica entre instrucción y educación.

Es entonces que para elaborar cualquier definición de formación profesional hay que tener un referente teórico que lo sustente, en este sentido se pueden citar las aportadas por varios autores, como: Domínguez (2007, p. 68); Torres (2008, p. 35); y (Téllez, 2012, p.15) que tienen en cuenta la formación como proceso y resultados, en este sentido, otros investigadores Fernández Haber y Domínguez Delgado (2010); Milián Izquierdo, Gato Armas y Sánchez Riesgo (2017); Sánchez García, Alonso Betancourt e Infante Ricardo (2018); Cedeño Intriago, Escalona Reyes y Verdiel Reyes (2019) reflexionan sobre el papel de la Matemática en la formación de los técnicos medios y afirman que esta posibilita formar adecuadamente el pensamiento analítico y lógico, el rigor demostrativo de la realidad, el sentido de la exactitud y la aproximación real de la información, la objetividad numérica y del cálculo, le aportan las herramientas necesarias para su desempeño profesional.

De igual manera, se han desarrollado múltiples investigaciones encaminadas a potenciar el papel relevante de la Matemática en la Educación Técnica y profesional; autores como Lorenzo Martínez. (2015); Estrada García (2016); Sosa Guerrero, Flores Medrano y Carrillo Yáñez (2016); Milián Izquierdo, Gato Armas y

Sánchez Riesgo (2017), Caballero Veranes y Kerton Manners (2021), han abordado el proceso de enseñanza de la Matemática en diferentes especialidades de esta educación, proyectando la posibilidad de asegurar elevados índices de reflexión, generalización y solidez del contenido, a partir de elaborar ejercicios vinculados a diferentes especialidades, sin embargo, no han incluido entre sus objetivos investigativos las vías de preparación de los profesores de las asignaturas de formación general para contribuir desde el contenido con la formación profesional del Técnico Medio.

En este sentido no se ha abordado con mucha regularidad, el tratamiento de la Matemática, como una de las asignaturas del ciclo básico con mayores potencialidades para contribuir a satisfacer las necesidades de formación profesional del estudiante de Contabilidad. Entre las investigaciones que abordan estos temas, destacan las de autores como Valencia Valencia (2011); Rave Muñoz y Gómez Vargas (2013) y Ortiz Bojacá (2016), quienes han realizado algunas aportaciones sobre la enseñanza de la Matemática para la formación de profesionales en la carrera de Contabilidad, en la universidad. Aun quedando sin resolver en la práctica educativa la preparación que necesita el profesor para que desde el proceso de enseñanza aprendizaje contribuya a la formación profesional de los técnicos medios en Contabilidad.

En tal sentido se propone Una alternativas metodológica de trabajo que garantiza la preparación del profesor de Matemática para su incidencia en el proceso de formación profesional de los Técnicos Medios, a partir del diagnóstico realizado se determinaron las principales insuficiencias en el orden teórico metodológico y didáctico que atentan con el desarrollo de la clase desarrolladora, con los elementos esenciales del contenido de la especialidad, el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones y el trabajo mediante proyectos.

Esta alternativa esta contentiva de actividades de superación y metodológicas, con característica diversa, flexibles y dinámica, adaptable a las situaciones de aprendizajes que se presentan en esta educación, es orientadora, operativa y funcional, las indicaciones metodológicas y las actividades metodológicas pueden variar en dependencia de las características y experiencia del profesor, a su vez reconoce y acepta el carácter complejo, dinámico y didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática, ofrece a los profesores la posibilidad de contextualizar su actuación a partir de las características de sus estudiantes y su especialidad

En el desarrollo de la investigación se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y estadístico matemático que nos dieron los elementos necesarios para identificar el problema, hacer propuestas de solución, aplicar estas propuesta y luego validar los resultados obtenidos, que de manera conjunta en la implementación de la propuestas el método fundamental utilizado fue el taller metodológico para la construcción colectiva, así como el procedimiento de la triangulación de información, mediante encuestas, entrevistas y el estudio de caso.

Muestra

La muestra seleccionada estuvo conformada por cuatros instituciones educativas donde se forman los técnicos medios en Contabilidad, Los sujetos implicados en la muestra fueron: 6 directivos, 12 profesores y 45

estudiantes. Se escogieron intencionalmente para que existiera una representatividad de todas las instituciones formadoras

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se tiene en cuenta el criterio de la investigadora Regla A. Salcedo donde plantea que una alternativa metodológica es una opción entre dos o más variantes con que cuenta el educador para trabajar con el estudiante partiendo de las características de este y de su contexto de actuación. La misma debe guiar al docente en su actividad pedagógica, y permitir la flexibilidad de acuerdo con las condiciones de su aplicación. (Sierra Salcedo, 2007)

La alternativa metodológica que se propone presenta las siguientes características:

1. Dinámica: Reconoce y acepta el carácter complejo, dinámico y didáctico del proceso enseñanza aprendizaje, Tiene en cuenta las condiciones históricas concretas en que se desenvuelve la Educación Técnica y Profesional.
2. Flexible: Es orientadora, operativa y funcional. Las indicaciones metodológicas, y por ende, los procedimientos metodológicos pueden variar en dependencia de las características y experiencia de los profesores.
3. Transformadora: Facilita el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje y el proceso formativo de los estudiantes.

Los aspectos esenciales que se alcanzan con la alternativa metodológica que se presenta, son:

1. Promover la preparación didáctica metodológica de los profesores de Matemática de acuerdo con sus necesidades para que desde las clases contribuyan a la formación profesional de los estudiantes.
2. Incentivar al trabajo conjunto de Matemática con las asignaturas del área técnica para lograr la profesionalización del contenido matemático.
3. Estimular a la aplicación de metodologías activas para lograr la independencia cognitiva de los educandos.

Estos elementos definen los postulados que deben servir de guía al proceso de modelación teórica y el de ejecución práctica de la alternativa metodológica, en aspectos referentes al para qué (los objetivos), y el qué (el contenido), el cómo de su realización (la metodología).

El diseño de la alternativa transitó por las siguientes etapas:

1. Diagnóstico: Es un proceso racional, sistemático y dinámico que se encarga, a partir del manejo de

información organizada y sistematizada, formular el análisis crítico y la valoración del cumplimiento de los objetivos y funciones del profesor. Selección de la muestra.

2. Planeación: Se tienen en cuenta los resultados del diagnóstico determinando las debilidades y fortalezas y con ellas las dimensiones e indicadores del estudio.
3. Instrumentación: Desarrollo de los talleres metodológicos y construcción colectiva. Aplicación de instrumentos y técnicas de indagación
4. Contrastación y evaluación de los resultados. Por tener carácter integral y procesal, el control y la evaluación de la propuesta se efectúa durante todo el desarrollo de la alternativa metodológica, pero se considera realizable en este momento.

La muestra seleccionada estuvo conformada por cuatro instituciones educativas donde se forman los técnicos medios en Contabilidad, Los sujetos implicados en la muestra fueron: 6 directivos, 12 profesores y 45 estudiantes. Se escogieron intencionalmente para que existiera una representatividad de todas las instituciones formadoras

La determinación de las dimensiones e indicadores del estudio, se precisaron a partir de los referentes teóricos asumidos. Se obtuvo como resultado dos dimensiones y sus indicadores:

1. Dirección de la enseñanza de la Matemática,
 - La preparación metodológica profesionalizada
 - La profesionalización del docente
 - La Superación profesional especializada de los profesores
2. Formación profesional del contador
 - Forma de organización de la enseñanza,
 - Aprendizaje
 - Evaluación académica
 - Habilidades profesionales desarrolladas

Los talleres metodológicos y construcción colectiva tuvieron como esencia: la Caracterización de las instituciones educativas, implementación de la propuesta, valoración de las actividades de la alternativa, Evaluación de las transformaciones obtenidas en profesores y estudiantes, así como en el proceso de enseñanza aprendizaje, impacto de los resultados.

Propuestas de talleres metodológicos a desarrollar

Taller 1. La profesionalización del profesor de Matemática en la ETP. Superación pos graduada.

Objetivo: Analizar los elementos esenciales para la profesionalización de un profesor y la influencia de su superación para lograrlo

Taller 2. La Matemática para la vida de un contador. Habilidades profesionales

Objetivo: Elaborar un conjunto de ejercicios matemático para el desempeño del estudiante de Contabilidad, relacionado con su práctica cotidiana

Taller 3. Que es la formación profesional y como la matemática puede contribuir a lograrla. Evaluación.

Objetivo: Conocer que es la formación profesional y como lograrla desde la Matemática en la especialidad de Contabilidad

Indicaciones metodológicas: cada taller debe permitir la participación de los profesores en la elaboración de los conceptos necesarios y esenciales para el desarrollo de los mismo, permitiendo la elaboración colectiva de las actividades que luego se emplearan en las clases, los talleres son dirigidos por el investigador y aplicado en las preparaciones metodológicas provinciales colectiva y en los departamentos.

Se aplicaron instrumentos a profesores, directivos y estudiantes para indagar en la pertinencia y efectividad de las acciones que se iba logrando con la puesta en práctica de la alternativa metodológica aplicada. Entre los instrumentos más significativos estuvieron encuestas, entrevistas en profundidad, observación, y el estudio de caso

En la etapa de contrastación y evaluación de los resultados se integraron las etapas anteriores y se pudieron sintetizar las transformaciones ocurridas en el proceso y en los sujetos, por cada una de las dimensiones e indicadores del estudio. Se pueden mencionar los impactos siguientes: el 80,4% de los profesores de matemática logró una calificación integral de bien y excelente en la evaluación de su desempeño como profesores. El 83,6 % de los estudiantes de la muestra recibieron el reconocimiento por el desarrollo de las habilidades profesionales adquiridas y el dominio de los conceptos básicos de la especialidad se ubicó en el rango: alto desempeño.

CONCLUSIONES

La alternativa metodológica que se presentó en este trabajo es uno de los resultados del proyecto de investigación: la gestión de la calidad del aprendizaje en los diferentes niveles educacionales del Municipio Guantánamo. Sus objetivos fueron cumplidos, primero porque se logró transformar el modo de pensar y actuar de los directivos, en las instituciones de la muestra, comprometidos con la solución de los problemas, segundo porque en el proceso investigativo se integraron profesores de matemática y de las especialidades técnicas para la investigación y tercero Los resultados de la propuesta fueron contrastados mediante la aplicación del estudio de caso y otras técnicas de investigación, a partir de las dimensiones e indicadores seleccionados para el estudio, asumida por los sujetos implicados en el perfeccionamiento educativo.

REFERENCIAS

- Abreu, A. (2004). *Un modelo de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional en Cuba*. [Tesis Doctoral en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional (ISPETP) Héctor Pineda Zaldívar. Cuba].
- Caballero Veranes, H., Kerton Manners, L. Á. (2021). Algunas consideraciones didácticas sobre la enseñanza de la matemática para el técnico medio contabilidad. *Congreso internacional Pedagogía 2021*. La Habana, enero 2021.
- Cedeño Intriago, R., Escalona Reyes, M., y Verdiel Reyes, C. (2019). La profesionalización de la enseñanza de la Matemática en la Educación Superior. Experiencias en Cuba y Ecuador (Original). *Roca: Revista Científico-Educaciones de la provincia de Granma*, 15(4), 120-130.
<https://www.researchgate.net/profile/Miguel-Escalona-Reyes/publication/344329109...pdf>
- Chávez, J. A., Suárez, A., Permuy, L. D. (2005). *Acercamiento necesario a la Pedagogía General*. Ciudad de La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. Parte IV.
- Domínguez, E. (2007). *La dirección del aprendizaje del bachiller técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto laboral*. [Tesis Doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. Cuba].
- Estrada García, A. (2016). Estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias: aplicación del uso de herramientas de forma interactiva. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6(12), 398-411.
<http://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/224>
- Fernández Haber, Y., Domínguez Delgado, R. (2010). La Matemática En La Contabilidad. *Contribuciones a la Economía* (2010-08).
<https://ideas.repec.org/a/erv/contri/y2010i2010-087.html>
- Leyva, A. (2005). *La formación laboral: exigencia para una práctica pedagógica contemporánea*. Órgano Editor Educación Cubana. Cuba.
- Leyva, A., Mendoza, L., Alonso, L. (2009). Dimensiones para la formación de competencias laborales en los estudiantes de Técnico Medio en Mecánica Industrial durante el período de prácticas pre-profesionales. *Revista IPLAC. septiembre-diciembre* (3).
- Lorenzo Martínez, J. (2015). *Pensar en la matemática*. Editorial Comares.

- Milián Izquierdo, A., Gato Armas, C. A., Sánchez Riesgo, D. (2017). La profesionalización de la Matemática en la especialidad Albañilería de la Educación Técnica y Profesional. *Revista Conrado*, 13(58), 126-135.
<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Ministerio de Educación de Cuba [MINED] (2004) *Transformaciones de la Educación Técnica y Profesional. Curso escolar 2004–2005*. La Habana
- Ortiz Bojacá, J. J. (2016). El modelamiento matemático y la contabilidad analítica matricial, mecanismos de medición, representación e interpretación contable: ¿un reto aún no asumido por la contimetría en el desarrollo científico de contabilidad?, ¿ni tampoco por la praxis de la profesión? *Cuadernos de Contabilidad*, 17(43), 127-155.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-14722016000100005&script=sci_arttext
- Rave Muñoz, S. M., Gómez Vargas, M. (2013). *Evaluación de las competencias del profesional contable egresado de la Universidad de Antioquia para desempeñarse en el sector financiero de Medellín*.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/tgcontaduria/article/view/323436>
- Regueiferos Gutiérrez, W., Medina Samé, Y. M., Briso González, E. (2021). La interdisciplinariedad en la Educación Técnica y Profesional a partir de la profesionalización de los contenidos. *EduSol*, 21(75), 68-82.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-80912021000200068&script=sci_arttext&lng=en
- Sánchez García, J. A., Alonso Betancourt, L. A., Infante Ricardo, A. I. (2018). Ejercicios matemáticos para estimular el desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes de técnico medio en contabilidad. *Luz*, 17(1), 83-92.
<https://www.redalyc.org/journal/5891/589164904010/589164904010.pdf>
- Sierra Salcedo, R. A. (2007). La estrategia pedagógica. Sus predictores de adecuación. *Varona*, (45), 16-25.
<https://www.redalyc.org/pdf/3606/360635565004.pdf>
- Sosa Guerrero, L., Flores Medrano, E., Carrillo Yáñez, J. (2016). Conocimiento de la enseñanza de las matemáticas del profesor cuando ejemplifica y ayuda en clase de álgebra lineal. *Educación matemática*, 28(2), 151-174.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-80892016000200151&script=sci_abstract
- Téllez, L. (2012). Concepción pedagógica del proceso de formación profesional en el contexto empresarial de la provincia Las Tunas. *Foro de Integración de las Ciencias Técnicas "Forintunas 2012"*. Cuba
- Torres, G. (2008). *La formación de competencias laborales del bachiller técnico en la especialidad agronomía*. [Tesis Doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. Cuba].

Valencia Valencia, G. E. (2011). *Mínimos conocimientos en matemáticas que debe adquirir un estudiante en el primer semestre para emprender la carrera de contaduría pública en la Universidad Autónoma Latinoamericana*. [Tesis de maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín].

<https://core.ac.uk/download/files/334/11055596.pdf>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos